

Birds @ Farmland

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

Judith Rakowski & Guy Pe'er

Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig

UFZ - Helmholtz Zentrum für Umweltforschung

Birds @ Farmland

DEVELOPING TOOLS TO SUPPORT FARMLAND BIRD CONSERVATION IN THE EU

Contract: 07.0202/2020/834463/SER/ENV.D.3

umweltbundesamt^U
ENVIRONMENT AGENCY AUSTRIA

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
1 Schwerpunkt und Grundsätze des Conservation-Schemes:	3
2 Ökologische Schlüsselemente für den Schutz des Kiebitz'	4
3 GAP Instrumente.....	6
4 Kernelemente des Conservation-Scheme	9
4.1 Schutzmaßnahmen (Überblick).....	9
4.2 Umsetzungsempfehlungen für kollektive und einzel- betriebliche Umsetzung auf Ackerland	14
4.3 Umsetzungsempfehlung für kollektive und einzel- betriebliche Umsetzung auf Grünland	14
4.4 Weiterer ökologischer Nutzen und Synergieeffekte der Maßnahmen.....	14
5 Berücksichtigungen für die Kalkulation der Prämien / Kompensationszahlungen	15
6 Weitere Empfehlungen zur Erfolgssteigerung.....	15
7 Was sind die Anschlusspunkte der Conservation Schemes zu existierenden Maßnahmen und Prozessen? - Antworten aus Sachsen-Anhalt.....	16
8 Einzelbeschreibung / Verweisen zu den Schlüsselmaßnahmen	18
9 Erfolgreiche Projekte	22
10 Quellen.....	22
11 Danksagung	23

Referenz: Rakowski, J. and Pe'er, G. (2022) Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland. Conservation Scheme im Rahmen des Projekts „Erhaltung von Vögeln in der Agrarlandschaft“. Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig und UFZ – Helmholtz Zentrum für Umweltforschung, Leipzig, Deutschland. DOI: [10.5281/zenodo.7426451](https://doi.org/10.5281/zenodo.7426451)

Einleitung

Im Rahmen des Projekts EU-Projekts "Erhaltung von Vögeln in der Agrarlandschaft" wurden in 10 Mitgliedstaaten insgesamt 20 Vogelschutz-Maßnahmenbündel ("Conservation-Schemes") entwickelt. Es wurde ein partizipativer Ansatz verfolgt, der in Deutschland zwei nationale Workshops (Mai und November 2021, je ca. 40 Teilnehmer*innen), Interviews, wiederholten Austausch mit mehreren Expert*innen und Interessenvertreter*innen sowie das Einholen von Kommentaren umfasste. Die zwei Deutschen Conservation-Schemes konzentrieren sich auf je eine Zielart, nämlich Kiebitz und Rebhuhn, in den zwei landwirtschaftlichen Systemen Ackerland und Grünland. Das vorliegende Dokument ist das Conservation Scheme für die Art Kiebitz auf Acker- und Dauergrünland.

Dieses Dokument enthält:

1. die grundlegenden Schwerpunkte der Conservation-Schemes,
2. die ökologischen Schlüsselemente für den Kiebitzschutz
3. die verschiedenen GAP-Instrumente, deren Nutzung und Kombination empfohlen wird,
4. Regionalbeispiele aus Sachsen-Anhalt
5. Das konkrete Conservation-Scheme (Interventionsbeschreibung) mit den einzelnen Schutzmaßnahmen sowie Umsetzungsempfehlungen für die Art Kiebitz.

1 Schwerpunkt und Grundsätze des Conservation-Schemes:

Die Conservation-Schemes konzentrieren sich auf die zwei Zielarten in den genannten landwirtschaftlichen Systemen als Hauptlebensräume, versuchen aber, den Nutzen für die biologische Vielfalt auch für andere Taxa zu maximieren (und Kompromisse zu finden). Ebenfalls beachtet werden der Erhalt von Landschaftsstrukturen, sowie die Nutzung bereits bestehender AUKM, die für beide Arten in den meisten Bundesländern sehr gering sind.

Beide Conservation-Schemes folgen diesen **ökologischen Grundsätzen**:

- **Extensivierung:** Selbstredend ist der Erhalt geeigneter Lebensräume notwendig. Gleichzeitig sehen Experten ein großes Potenzial in der Ausweitung und Wiederherstellung von Lebensräumen durch Extensivierung intensiv genutzter Flächen, sowohl auf Grünland als auf Ackerland.
- **Heterogenität und Multifunktionalität:** In Anbetracht der vielfältigen Bedürfnisse der Arten ist es wichtig die Heterogenität auf Betriebs- und Landschaftsebene zu maximieren.
- Aufgrund der speziellen Lebensraumbedürfnisse des Kiebitz sind für den Schutz dieser Art diverse Landschaften von besonders großer Bedeutung. Um Mosaiklandschaften zu erhalten oder wiederherzustellen ist Planung und Umsetzung auf Landschaftsebene notwendig. Aus diesem Grund wird ein großes Potential in kollektiver Umsetzung gesehen, insbesondere in Regionen mit Betriebsparsellen von eher kleiner bis mittlerer Größe.
- **Kontinuität (mehrjährige Umsetzung):** Bei der Umsetzung sowohl von AUKMs als auch von Öko-Regelungen sollte zeitliche Kontinuität auf der einzelnen Fläche angestrebt werden, um den ökologischen Nutzen zu erhöhen. Einige Maßnahmen sind jedoch auch dann von Nutzen, wenn sie kurzfristig umgesetzt werden (z. B. einjährige "Kiebitzbrachen" oder Anwendung von Maßnahmen zur Vermeidung von landwirtschaftlich bedingten Verlusten (Gelege und Küken) in ansonsten noch geeigneten Gebieten).

Kiebitzinsel in Sommerung: ausreichend Abstand zu hohen vertikalen Strukturen sowie Ortschaften, niedrige Vegetation. Foto: A.Förster (NABU)

2 Ökologische Schlüsselemente für den Schutz des Kiebitz'

Kiebitze benötigen **offene und feuchte Flächen mit hohen Wasserständen**, möglichst ohne vertikale Strukturen, mit einem Mosaik aus Wiesen und Weiden bzw. z.T. auch Ackerflächen, wenn es sich um Sommerungen handelt. Die Art ist dabei sowohl für die Gelege als auch für die Kükenaufzucht auf kurz bewachsene Flächen angewiesen. Wiesen sind in der Revierbesetzungsphase attraktiv, verlieren diese aber mit zunehmender Vegetationshöhe. Nasse, schlecht aufwachsende Bereiche und Weiden haben daher mit fortschreitender Vegetationsperiode eine zunehmende Bedeutung. Gemähte Wiesen werden auch mit den Küken wieder aufgesucht, sind aber als Gelegestandort untypisch. Entscheidend für die Habitatqualität ist auch die Nähe zu offenen Nassstellen. V.a. in Trockenperioden sind diese als Nahrungshabitate für die erfolgreiche Jungenaufzucht essenziell. Von März bis Mai erfolgt hauptsächlich die Eiablage bevorzugt auf vernässten Wiesen mit verlangsamer Vegetationsentwicklung oder auf un- bis schwach bewachsenen, oft vernässten Acker-Teilflächen. Die Küken schlüpfen ab Mitte April bis in den Juni bzw. Juli, je nachdem wie lange die Habitate geeignet bleiben, um verloren gegangene Gelege durch Nachgelege zu ersetzen. Die Küken werden dann auf kurzrasiges Grünland oder in niedrigwüchsiges Ackerland geführt, um nach Nahrung zu suchen. Sowohl adulte Kiebitze als auch Küken ernähren sich größtenteils von Insekten, Spinnentieren, Insektenlarven, anderen Wirbellosen und Bodenorganismen, wie z.B. Regenwürmern, zeitweise aber auch von pflanzlichen Anteilen. Als optische Jäger bevorzugen sie kurz bis gar nicht bewachsene Flächen. Inzwischen brütet der Kiebitz zunehmend auf Ackerflächen (in Sachsen und Baden-Württemberg z.B. fast ausschließlich). Ursächlich ist die inzwischen meist zu hohe Wüchsigkeit im Grünland, fehlende Beweidungstätigkeit und der Verlust längerfristiger Vernässungsstellen.

Auf Landschaftsebene benötigt der Kiebitz die oben beschriebenen, offenen gehölzarmen Flächen. Um erfolgreiche Brut und Aufzucht im (Feucht-)Grünland zu gewährleisten, sollte für **freie Böden oder sehr niedrige Vegetation bis Ende Juni** gesorgt werden. Von besonderem Vorteil ist dabei ein Mosaik aus Wiesen und Weiden, damit den Küken schon ab Mitte April kurz bewachsene Strukturen zur Verfügung stehen, und die Küken während der Mahd

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

Rückzugsräume vorfinden. Die Mahd gefährdet die Küken und Gelege, nach der Mahd sind die Flächen aber häufig geeignete Familienhabitate. Im günstigsten Fall sollte eine Bearbeitung der Flächen zwischen Ende Februar bis Mitte Juni vermieden werden, insbesondere kein Schleppen/Walzen, ebenso häufiges Nachdrillen und Düngen. Alternativ sollte ein Gelegeschutz gewährleistet werden. Die Flächen sollten durch Nachweide oder einen späten Schnitt kurz in den Winter gehen, damit sie für die Kiebitze im nächsten Jahr attraktiv sind.

Um ein ausreichendes Nahrungsangebot sicherzustellen, sollte auf Pestizide verzichtet werden, damit genug Insekten vorhanden sind, sowie Ackerkräuter gefördert und die Aussaatstärken auf Ackerland reduziert werden.

Der Anstau von Gräben, Grüppen oder Blänken wirkt sich ebenfalls günstig für die Kiebitze aus, und langsam abtrocknender freier Boden dient als Nahrungshabitat für die Küken. Wichtig zu beachten ist die Grundanforderung eines **Mindestabstand von 50 Metern zu allen vertikalen Strukturen (mit einer gewissen räumlichen Ausdehnung)**, damit eine Fläche überhaupt für den Kiebitz geeignet sein kann.

Geeignete und ausreichend große Flächen werden von mehreren Paaren in Kolonien besiedelt. Die Möglichkeit zur Koloniebildung ist dabei sehr wichtig, weil die Vögel in der Gruppe auch Prädation durch Vögel gut abwehren können. Einzelbrütern oder Kolonien mit nur wenigen Paaren ist dies nicht möglich.

Das Conservation-Scheme für den Kiebitz soll diese Anforderungen erfüllen und eine ausreichende Heterogenität schaffen. Maßnahmen sind dafür z.B. Staffelmahd, extensive Beweidung bzw. ganzjährige Beweidung < 0,6 GVE (ggf. Anpassung an lokale Gegebenheit, damit Vegetation nicht zu schnell aufwächst) ohne Parasitenprophylaxe von teilüberstauten Feuchtwiesen, damit eine große Anzahl von Arten davon profitieren kann. Somit wird die biologische Vielfalt an den Orten (bzw. Grünland), an denen es umgesetzt wird, allgemein gefördert.

Kiebitzinsel in Winterung: ausreichend Abstand zu hohen vertikalen Strukturen sowie Ortschaften, Offenboden zur Brut und angrenzende Vegetation als Kükenaufzuchts Habitat. Foto: A.Förster (NABU)

3 GAP Instrumente

Das Grundkonzept unseres Conservation-Schemes besteht darin, durch die Bündelung möglichst vieler relevanter Instrumente eine maximale Wirksamkeit zu erzielen. Zentrale Instrumente sind Konditionalität, AUKM, Öko-Regelungen sowie nicht-produktive Investitionen und ökologische Beratung. Diese werden im Folgenden erläutert.

- 1) **Konditionalität:** Insbesondere der Schutz von Grünland (GLÖZ 1 und 10) und Landschaftselementen (GLÖZ 8) sind Schlüsselemente für den Schutz der biologischen Vielfalt. Es sollte sichergestellt werden, dass Grünlandflächen für Zahlungen in Frage kommen und die Definitionen so sind, dass Landwirte Zahlungen auch für unproduktives Land erhalten können. Durch die grundlegenden Standards legen die GLÖZ-Anforderungen Basis und Startpunkt, ab dem andere Instrumente zur Verbesserung der Lebensraumbedingungen genutzt werden müssen.
- 2) **Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen:** Als das etablierteste GAP-Instrument sind AUKMs zentral für die Umsetzung des Naturschutzes. Ihre Akzeptanz und ihre räumliche Reichweite müssen jedoch ausgeweitet werden. Höhere Zahlungen, z.B. durch an die wirtschaftliche Realität der Betriebe angepasste Kalkulationen der Ausgleichszahlungen, Komplementarität mit anderen Instrumenten (insbesondere Öko-Regelungen und nichtproduktive Investitionen) und eine kooperative Umsetzung sind Möglichkeiten die Reichweite zu vergrößern.
- 3) **Öko-Regelungen (ÖR):** Auf nationaler Ebene beschlossen, bieten ÖR eine große Chance in Bezug auf Budget und Fläche. Die größten Herausforderungen sind a) ihre jährliche Umsetzung und b) die Sicherstellung, dass sie mit AUKM zusammenarbeiten und diese ergänzen, so dass größere Flächen abgedeckt werden. Wichtig ist, dass beide gemeinsam dunkelgrüne und hellgrüne Maßnahmen in räumlicher Hinsicht kombinieren (z. B. nebeneinander, um Heterogenität zu erzeugen). Wir empfehlen nachdrücklich dafür zu sorgen, dass Maßnahmenflächen einerseits komplementär zueinander sind, und es andererseits eine gewisse räumliche Überschneidung von AUKM und ÖR auf bestimmten Flächen gibt. Ausschlaggebend dafür ist, ob die Wirksamkeit und/oder die Aufnahme von Maßnahmen auf der Fläche verbessert werden soll. Dadurch können sich die beiden Instrumente gegenseitig ergänzen.
 Als Beispiel für Fall 1, komplementäre Flächen: Grünlandschutz durch ÖR und angrenzende Brach- oder Blühfläche durch AUKM
 Als Beispiel für Fall 2, räumliche Überschneidung: Extensivierung durch ÖR auf Grünland und Staffelmahd auf derselben Fläche durch AUKM/Bonuszahlung, für das aufwändigere Mahdregime.
 Beide Verfahren sind von der EU Kommission als durchführbar bestätigt. Durch die Kombinationsmöglichkeit kann das bestehende Hindernis beseitigt werden, dass bei einigen AUKM die Zahlungen nicht ausreichen, um die Akzeptanz von Landwirt*innen zu gewährleisten.
- 4) **Nichtproduktive Investitionen:** Als Schlüsselinstrument für die Wiederherstellung fehlender Landschaftselemente, wie Niederhecken, Teiche oder Wiedervernässung, sowie für die Wiederherstellung der Lebensraumqualität, z. B. im Grünland. Die Wirksamkeit wird vor allem durch Extensivierung erreicht.
- 5) **Ökologische Beratung:** Eine stärkere Unterstützung durch Naturschutzberater*innen wurde als zentraler und wirksamer Bestandteil zur Verbesserung der Beteiligung und zur Gewährleistung einer guten Umsetzung identifiziert. Der Grund ist, dass die Zielart unterschiedliche Habitatansprüche in verschiedenen Lebensstadien benötigt, z.B. Nisthabitate gegenüber Nahrungs- oder Unterschlupfhabitaten. Räumliche Planung der Betriebe kann stark von ökologischer Beratung profitieren, insbesondere um die Maßnahmen an die lokalen Gegebenheiten des Betriebs anzupassen, die Akzeptanz zu erhöhen, unnötige Auswirkungen auf die Produktion zu verringern und den Nutzen für die Landwirte zu

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

maximieren. Außerdem kann Zusammenarbeit mit Berater*innen Naturschutzkonflikte mit anderen Arten vermeiden bzw. minimieren.

Dieses Instrument wird auf der Ebene der Bundesländer eingesetzt und erfordert daher deren Unterstützung (Ausbau der Beratung).

Zusätzliche Empfehlung:

Expert*innen empfehlen ein Punkte-/Bonussystem, um die Bündelung und/oder Lenkung von Maßnahmen auf einzelbetrieblicher Ebene und auf betriebsübergreifender Ebene zu ermöglichen. Dadurch können z.B. ökologisch notwendige Schwellenwerte erreicht oder Habitate vernetzt werden, wodurch die Erfolgsaussichten für den Naturschutz deutlich steigen. Expert*innen empfehlen die Einführung von Bonuszahlungen für

- die Umsetzung von (denselben) Maßnahmen auf benachbarten Flächen, um die Flächenbedürfnisse der Zielarten und anderer zu erfüllen
- die Umsetzung komplementär wirkender Maßnahmen auf benachbarten Flächen, zur Erzeugung von Heterogenität, wie sie von der Zieltierart und anderen benötigt wird
- die Umsetzung von Maßnahmen über einen längeren Zeitraum hinweg auf derselben Fläche, wie z.B. von Brach- oder Blühflächen. Dies gilt insbesondere für Maßnahmen der Öko-Regelungen
- zusätzliche Punkte auf der Grundlage der Anzahl der teilnehmenden Landwirt*Innen oder der räumlichen Leistung (Schaffung von Korridoren oder Gesamtvernetzung der Landschaft). Dies ist insbesondere dort von Wichtigkeit, wo Kiebitzpopulationen Ausdehnungsmöglichkeiten auf angrenzende Gebiete fehlen.

Bei der Umsetzung könnten die Landwirt*Innen Maßnahmen kombinieren, um die Punkte und damit die Förderung zu maximieren.

Außerdem wird die **kollektive Implementierung von Maßnahmen** ausdrücklich empfohlen, weil der Rückgang der biologischen Vielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen nur durch einen betriebsübergreifenden Ansatz aufgehalten werden kann. Dies gilt insbesondere für Vögel und ökologische Korridore in Agrarlandschaften.

Gleichzeitig gibt es auf Seiten der landwirtschaftlichen Betriebe und Administration einen zunehmenden Bedarf an größerer Flexibilität hinsichtlich des Inhalts der Erhaltungsmaßnahmen, ihres genauen Standorts und ihres finanziellen Ausgleichs. Dies kann durch kollektive Umsetzung realisiert werden. Die Einbeziehung von Genossenschaften/Kollektiven/Zusammenschlüssen von Betrieben als Endbegünstigte der Agrarumweltmaßnahmen ermöglicht eine einfachere Gestaltung der Regelung mit Spielraum für eine lokale Feinabstimmung der Maßnahmen und Zahlungen. Gleichzeitig können Verwaltungsverfahren vereinfacht und die Einhaltung der Regelung besser nachvollzogen werden.

Dadurch entsteht eine win-win-Situation: Der Zusammenschluss von Betrieben erhöht den ökologischen Wert, erlaubt Landwirt*innen einen schnellen Lernprozess und adaptives Management und reduziert das Risiko für Ausfälle und Sanktionen. Außerdem kann der administrativen Aufwand reduziert werden, z.B. durch Anträge auf gesamtbetrieblicher Ebene. Kollektivanträge und -durchführung sind sowohl für AUKM als auch ÖR möglich.

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

Tabelle 1: Schlüsselinstrumente der GAP für die Conservation Schemes

Instrument	Zweck/Interventionsbeschreibung	Kombinationsmöglichkeiten	Zuständigkeit
GLÖZ	Setzen grundlegender ökologischer Standards	AUKM und/oder ÖR	Bund
Öko-Regelungen (ÖR)	<p>ÖR 1: Bereitstellung von Flächen zur Verbesserung der Biodiversität durch</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Aufstockung der Stilllegungen b) Anlage von Blühflächen und -streifen c) Altgrasstreifen oder -flächen auf Dauergrünland <p>ÖR 2: Anbau vielfältiger Kulturen</p> <p>ÖR 4: Extensivierung des gesamten Dauergrünlandes im Betrieb</p> <p>ÖR 6: Bewirtschaftung von Acker- und Dauerkulturflächen ohne Verwendung von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln in bestimmten Zeiträumen</p> <p>ÖR 7: Anwendung von durch Schutzziele bestimmte Landbewirtschaftungsmethoden auf landwirtschaftlichen Flächen in Natura 2000-Gebieten</p>	AUKM können zur Aufstockung der Zahlungen für dieselbe Fläche verwendet werden, wenn zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind (z.B. Verbesserung der Lebensraumqualität), andernfalls für eine angrenzende oder nahe gelegene Fläche	Bund
AUKMs /KULAP	Detaillierte Bewirtschaftungsverordnungen, langfristige	ÖR, i.d.R. nicht auf derselben Fläche.	Bundesländer

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

	Verträge	Es besteht die Möglichkeit AUKMs und ÖR als Vorgabe aneinander zu binden, z.B. im Fall von mehrschrittiger Grünlandbewirtschaftung mit Staffelmahd. Dies benötigt mehr Aufwand pro Fläche über Zeit, sodass ÖR mit AUKM aufgestockt werden können, um Einkommensverluste / Transaktionskosten auszugleichen.	
nicht-prod. Investitionen	Renaturierung (z.B. Hecken, Landschaftsstrukturen) oder Extensivierung	alle anderen Instrumente	Bund
Punkte- / Bonussystem	Lenkung und Bündelung der Maßnahmen	alle	Bundesländer

Beispiel, wie die Instrumente zusammenwirken sollten:

AUKMs können in Kombination mit Öko-Regelungen entweder genutzt werden, um die Flächen zu vergrößern, die Habitatqualität weiter zu verbessern oder die Akzeptanz der Maßnahmen zu erhöhen. Z.B.: 4% Fläche unter GLÖZ können mithilfe der Öko-Regelungen auf 10% erhöht werden. AUKMs können dann zur Aufstockung genutzt werden, sodass eine Überschneidung zwischen öko-regelungsgeschützter Fläche und AUKM-geschützter Fläche entsteht, und dadurch eine höhere Qualität entsteht.

4 Kernelemente des Conservation-Scheme

4.1 Schutzmaßnahmen (Überblick)

Tabelle 2: Zentrale GAP-Instrumente für die Umsetzung der Conservation Scheme. ÖR: Öko-Regelung; AUKM: Agrar-Umwelt-und-Klimamaßnahme; CC: Konditionalität; INV: Investitionsgelder für nicht-produktive Maßnahmen; BP: Bonus-/Punktesystem; B: Beratung; A: andere.

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

Nr.	Maßnahme	Ökologische Funktion	Dauer	Synergien	Instrument*	Grünland / Acker (G / A)
Schlüsselmaßnahmen						
1.	Kiebitzinseln in Sommerungen und Winterungen, möglichst mit Nassstellen	Habitate für die gesamte Saison, v.a. Kükenhabitat, Frühjahr Bruthabitat, Rest des Jahres Nahrungs- und Deckungshabitat	1 Jahr / mehrjährig	andere Feld- und Wiesenvögel wie Braunkehlchen, Feldlerche, Flussregenpfeifer, Wiesenschafstelze, Goldammer, Feldhasen, Insekten	AUKM + ÖR investive Fördermaßnahmen, z.B. A	A
2.	Kiebitz Hot Spots (siehe Beschreibung)	Brut- und Kükenaufzuchtshabitate	1 Jahr / mehrjährig	andere Feld- und Wiesenvögel wie Braunkehlchen, Feldlerche, Flussregenpfeifer, Wiesenschafstelze, Goldammer, Feldhasen, Insekten	CC + INV	A, G
	Wiedervernässung und Erhalt von Nassstellen	Wiederherstellung bzw. Erhalt des Futter- und Kükenhabitats	1 Jahr / mehrjährig		CC + AUKM + INV + A	A, G

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

3.	Gelegeschutz	Schutz der Gelege vor Zertrampeln oder Ausmähen	1 Jahr	evt. können Wiesensingvögel mit profitieren	AUKM + A	A,G
4.	Teilflächenmähd / Staffelmähd ab 15.06	Ausweichmöglichkeit für Küken	1 Jahr	Insekten, Wiesenvögel:	ÖR + AUKM	G
5.	Bearbeitungsruhe 15.03. - 15.06.	Gelegeschutz	1 Jahr	andere Bodenbrüter	ÖR + AUKM	A, G
6.	Lenkung der Maßnahmen auf Flächen in tatsächliche Vorkommensgebiete / auf ökologisch wertvolle Flächen	Einrichtung ansprechender Habitate und Habitatvernetzung	1 Jahr / mehrjährig	Synergien für breites Spektrum verschiedener Arten, Stärkung von Ökosystemdienstleistungen, effektive Nutzung der Gelder aus verschiedenen Quellen	AUKM + BP + Beratung	A,G
7.	Bündelung von Maßnahmen	Verbesserung der Kulissen und Steigerung der Lebensraumqualität	1 Jahr / mehrjährig	eine größere landschaftliche Heterogenität kommt einem breiten Spektrum von Taxa und Arten zugute; möglicherweise erhöht sich die Widerstandsfähigkeit der Betriebe (z. B. Verringerung des Risikos von Ernteaussfällen)	Alle: BP / kollektive Umsetzung + Beratung	A,G

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

Zusätzliche Maßnahmen						
8.	späte Mahd/ Bewirtschaftung (Herbst)	Herstellung des geeigneten Habitats im Frühjahr (v.a.Bruthabitat)	1 Jahr	andere Bodenbrüter	ÖR + AUKM + INV (z.B. A)	A, G
9.	Pflegeschnitt / Nachbeweidung im Herbst o. Winter (mit Einbeziehung von Gewässern für Schlammflure)	Herstellung des geeigneten Habitats im Frühjahr	1 Jahr	verschiedene andere Wiesenbrüter	INV + A	G
10.	Reduktion von mineralischer Düngung	Aushagerung der Fläche (über mehrere Jahre), Vegetationsaufwuchs wird verringert, dadurch Habitatschaffung	1 Jahr (ÖR) / mehrjährig	Vegetation, Insekten, verbesserte Wasserqualität in der Umgebung	ÖR (+BP für mehrjährige Implementierung) oder AUKM	A, G
11.	Düngung mit Festmist	Erhöhung des Nahrungsreichtums durch Anziehen von Insekten und gleichzeitige Aufwuchsminderung	1 Jahr / mehrjährig	Förderung von endogäischer Fauna	ÖR + AUKM	A, G

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

12.	extensive Beweidung (siehe Beschreibung)	Offenhalten der Fläche und damit Herstellung/Erhalt von Nahrungs- und Familienhabitaten, außerdem Prädationsschutz sowie Schutz vor Menschen und Hunden durch Zäune	1 Jahr / mehrjährig	andere Feld- und Wiesenvögel wie Braunkehlchen, Feldlerche, Flussregenpfeifer, Wiesenschafstelze, Goldammer, Bodenbrüter, Insekten, botanische Vielfalt	ÖR + AUKM + INV (für Extensivierung)	G
14.	Sommergetreide mit größeren Reihenabständen (bestellt bis Mitte März)	durch späteren Aufwuchs als Wintergetreide, Schaffung von Bruthabitaten für Erst- und Zweitbruten	1 Jahr / mehrjährig	Wildkräuter und Insektenarten, verschiedene Wiesenvogelarten	ÖR + AUKM	A
15.	Grasstreifen/ Blühstreifen in Sommerungen (mind. 20 m Breite)	Küken- und Futterhabitat	1 Jahr / mehrjährig	Insekten, andere Wiesenvögel, Feldhasen, Fledermäuse	CC + ÖR + AUKM	A
16.	Verzicht auf Insektizide und Herbizide	bessere Nahrungsverfügbarkeit	1 Jahr / mehrjährig	Insekten und Vegetation	ÖR oder AUKM	A
17.	abgeflachte Grabenkanten	Vergrößerung des Nahrungshabitats und Verhinderung, dass Küken ertrinken	1 Jahr / mehrjährig	Vegetation (Rückzugsraum für Feuchtgrünlandarten)	INV	A, G

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

*A: andere, z.B. GAK investiver Naturschutz oder ELER-Naturschutzprogramme wie z.B. Förderung von Vorhaben zur Entwicklung von Natur und Landschaft (ENL) Thüringen, Vertragsnaturschutzprogramm, Produktionsintegrierte Maßnahmen (PIK)

Eine ausführlichere Beschreibung der wichtigsten Maßnahmen findet sich in **Abschnitt 8**. Zur Umsetzung konsultieren Sie die Leitfäden/Handbücher der Expert*innen, sowie ihre örtlich zuständigen Behörden und Beratungsservice/Gebietsbetreuung.

4.2 Umsetzungsempfehlungen für kollektive und einzel- betriebliche Umsetzung auf Ackerland

- 1) Anlegen von Kiebitzinseln
- 2) Anlegen von Kiebitz Hotspots
- 3) Bewirtschaftungsruhe von Mitte März - 15.06.
- 4) Verzicht von Entwässerung
- 5) Lenkung der Maßnahmen auf Flächen innerhalb oder angrenzend an bekanntes Vorkommensgebiet

4.3 Umsetzungsempfehlung für kollektive und einzel- betriebliche Umsetzung auf Grünland

- 1) Bewirtschaftungsruhe spätestens ab dem 15.03.-15.06.
- 2) Staffelmahd (ab 15.06. mit Gelegeschutz oder ab 01.07.)
- 3) späte Mahd / Nachbeweidung im Herbst (Oktober/November)
- 4) Anlegen von Feuchtstellen / das Belassen von Feuchtstellen und zeitweise Bewirtschaftungsruhe
- 5) Verzicht auf Entwässerung
- 6) Verzicht/Beschränkung von mineralischem Dünger, Gülle, Gärresten, Insektiziden und Herbiziden
- 7) Lenkung der Maßnahmen auf Flächen innerhalb oder angrenzend an bekanntes Vorkommensgebiet

4.4 Weiterer ökologischer Nutzen und Synergieeffekte der Maßnahmen

Die Maßnahmen haben nachgewiesener Maßen ebenfalls positive Auswirkungen auf weitere ökologische Komponenten und Ökosystemdienstleistungen:

Durch die Ausweitung von Brachflächen, der dadurch höheren Verfügbarkeit von Blühpflanzen und den geringeren Einsatz von Pestiziden steigt die **Vielfalt und Anzahl von Bestäubern**. Verringerter Pestizid- und Düngemittleinsatz führen gleichzeitig zu höherer **Wasserqualität**. Auch eine geringerer Tierbesatz trägt dazu bei, da Verschmutzung durch Dung, Nährstoffeinträge und Bodenerosion verringert werden.

Ebenfalls tragen die Maßnahmen zu **verbesselter Bodenqualität** bei. Durch gute Bewirtschaftungspraktiken wie Bewirtschaftungspausen, Extensivierung, geringerer Weidedruck und Brachflächen kann sich der Boden besser erholen, was zu einer höheren Widerstandsfähigkeit und Nachhaltigkeit führt. Ebenfalls wird die Bodenerosion verringert. Alle Aspekte tragen zu zukünftiger Produktions- und Ernährungssicherheit bei.

Durch Wiedervernässung bzw. den Verzicht auf Entwässerung von Feuchtgebieten und (Torf-)Mooren wird **CO₂ gespeichert** und Treibhausgasemissionen verringert. Dies trägt zur Abschwächung des Klimawandels bei.

Außerdem führen die Maßnahmen zu einer erhöhten Attraktivität der Landschaft bei, wodurch das Potential für Öko- und ornithologischen Tourismus gefördert werden. Dazu zählen u.A. das

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

Beobachten und Fotografieren verschiedener Wiesenvogelarten, wie z.B. Uferschnepfe (*Limosa limosa*), Rotschenkel (*tringa totanus*), Feldlerche (*alauda arvensis*) oder der Große Brachvogel (*numenius arquata*).

die ebenfalls von den Maßnahmen profitieren. Durch naturnahen Tourismus ergeben sich zudem weitere positive Aspekte, wie bessere Sichtbarkeit der Betriebe, Direktvermarktung und verbesserter Marktzugang mit höherem Einkommensanteil, ein besseres Image durch Teilnahme an Naturschutzprojekten, Einkommensdiversifizierung und dadurch erhöhte Widerstandsfähigkeit.

5 Berücksichtigungen für die Kalkulation der Prämien / Kompensationszahlungen

Bei der Kalkulation der Prämien/Kompensationszahlungen für Maßnahmenumsetzung durch die Landwirt*innen sollten die nachfolgenden Faktoren berücksichtigt werden:

Opportunitätskosten, z.B. dadurch, dass weiterhin auf den Einsatz von Insektiziden und Herbiziden verzichtet wird.

Einkommensverlust z.B. durch

- das Vergrößern von Reihenabständen oder den Verzicht auf Insektizide und Herbizide, und dadurch verringerten Ertrag;
- die Vergrößerung des Reihenabstandes und dadurch reduzierter Ertrag
- reduzierte Anbaufläche durch das Unterlassen von Entwässerung von Flächen
- Verringerung des Viehbestands für extensive Weidehaltung
- das Anlegen von Blühstreifen und dadurch reduzierte Anbaufläche
- Bewirtschaftungspause auf bestimmten Flächen und dadurch reduzierter Ertrag

Zusätzliche Kosten, z.B. durch

- Staffelmahd oder verzögerte Mahd und damit verbundener Mehraufwand
- das Abflachen der Ränder von Entwässerungsgräben
- den Gelegeschutz, falls nicht von Expert*innen/Freiwilligen durchgeführt (Abzäunen der Gelege)
- Wiedervernässung (Stilllegung von Flächen)

Transaktionskosten:

Die Komplexität der Lebensraumanforderungen der Arten führt zu hohen Transaktionskosten, die sich aus administrativen Hindernissen und Bewirtschaftungs- vorschriften ergeben. Ein weiteres großes Hindernis ist Risiko von Sanktionen bei Nichteinhaltung dieser Vorschriften, selbst wenn diese den Bedürfnissen der Arten entsprechen. Dies muss sich sowohl in den Zahlungen als auch in der Verwaltung widerspiegeln (größere Flexibilität bei der Umsetzung unter enger ökologischer Begleitung).

6 Weitere Empfehlungen zur Erfolgssteigerung

- Ökologische Beratung der Betriebe, der Ausbau von Beratungsmöglichkeiten und in der Kommunikation dieser Beratungsangebote werden von Expert*innen als äußerst wichtige Aspekte zur erfolgreichen Umsetzung der Maßnahmen gesehen. Durch Beratung und Gebietsbetreuung können die Maßnahmen auf die lokalen ökologischen und betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Außerdem wird dringend dazu geraten Beratungsstellen und die unteren Naturschutzbehörden mit einer höheren Befugnis

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

auszustatten, mit der sie Abweichungen von den gesetzlichen Maßnahmen autorisieren dürfen. Damit kann eine flexiblere und sowohl ökologisch als auch betrieblich bessere Umsetzung und Anpassung geregelt werden. Außerdem wird dadurch verhindert, dass Betriebe Strafen zahlen müssen, z.B. weil sie "zu viel" Fläche haben brachfallen lassen oder vom vereinbarten Mahdtermin abgewichen sind, wenn die Küken noch nicht flügge waren.

- Das vorliegende Conservation Scheme, sowie die inbegriffenen Maßnahmen, können auch außerhalb der genannten Instrumente umgesetzt werden. Wir empfehlen weitere Optionen, wie z.B. die Umsetzung innerhalb von Projekten, zu erkunden.
- Es wird ein enges Monitoring der Zielart Kiebitz, sowie weiterer Zeigerarten, empfohlen. Diese sollten in Absprache mit lokalen Expert*innen festgelegt werden. Um Zielkonflikte bzw. Nachteile für andere Arten zu minimieren, empfehlen wir neben der Umsetzung der spezifischen Maßnahmen für den Kiebitz einen Fokus auf den Erhalt bzw. die Wiederherstellung diverser Landschaften. Neben den Flächen mit Offenboden oder niedriger Vegetation für den Kiebitz sollten z.B. auch Altgrasstreifen bestehen bleiben, um Habitats und Überwinterungsplätze für z.B. Insekten und andere Arten bietet. Dabei ist die Einhaltung der Mindestabstände zu vertikalen Strukturen zu beachten.
- Für kollektive Umsetzungen empfehlen wir Anträge und Planung auf Landschaftsebene vorzunehmen. Dabei sollten verschiedene Betriebsformen und Lebensräume eingebunden werden, um diverse Mosaiklandschaften zu erhalten oder wiederherzustellen.

7 Was sind die Anschlusspunkte der Conservation Schemes zu existierenden Maßnahmen und Prozessen? - Antworten aus Sachsen-Anhalt

Wie funktioniert das Modellprojekt "Kooperativer Naturschutz in der Agrarlandschaft"?

In den Niederlanden können Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (AUKM) nur noch über gemeinsame Anträge in Anspruch genommen werden. Diese Anträge werden von Zusammenschlüssen – so genannten „Collectieven“ – gestellt. Einzelanträge von Landwirten sind dort nicht mehr möglich.

Mit einem Modellprojekt, das seit 2020 in der Magdeburger Börde besteht, soll bis 2022 untersucht werden, ob eine solche Form der Umsetzung von AUKM auch in Sachsen-Anhalt möglich ist. Projektträger ist die Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt des Bauernverbandes, finanziert wird das Projekt aus Landesmitteln. Im Fokus der Maßnahmegestaltung stehen der Schutz von Insekten, von Feldhamstern und von Vögeln der Agrarlandschaft.

Diese Form der gemeinsamen Beantragung der AUKM soll die Wirksamkeit der Maßnahmen verbessern, um dem Rückgang der Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen entgegenzuwirken. Die Maßnahmeplanung erfolgt für ein zusammenhängendes Gebiet im Rahmen eines Naturschutzplans. So können zusätzlich Biotopverbundmaßnahmen in der Fläche umgesetzt werden.

In der neuen Förderperiode soll das Modell für EU-kofinanzierte Maßnahmen angeboten werden. Das Maßnahmeangebot soll neben den drei Maßnahmen des Modellprojekts (Erbfenster, Extensive Wintergetreidestreifen und Extensives Sommergetreide) um weitere Maßnahmen, wie die hier aufgeführte Maßnahme für den Rebhuhnschutz, erweitert werden.

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

Auszug aus dem Naturschutzfachplan des Modellprojekts “Kooperativer Naturschutz in der Agrarlandschaft” – Stiftung Kulturlandschaft Sachsen-Anhalt. Kernzonen der Maßnahmenflächen in grün und rot, mit Potential zur Aufnahme und Erweiterung mit Rebhuhn- und Kiebitzschutzmaßnahmen

Quelle:

Wie könnten Maßnahmen / Instrumente kombiniert werden?

Wenn sich die Kooperativen etabliert haben, können neben AUKM weitere Förderinstrumente durch die Kooperativen angewendet werden, um eine Region insgesamt naturschutzfachlich zu entwickeln. Dabei sollten alle Maßnahmen (investive Projektförderung, AUKM-Flächenförderung und Ausgleich und Ersatzmaßnahmen, Informationen und Besucherlenkung, naturnaher Tourismus und Erholung usw.) aufeinander abgestimmt werden. Diese sollten mit den weiteren Planungen für die Gebiete, z.B. Verkehrswegeplanung, verzahnt werden. Eine enge Kooperation zwischen den Kooperativen, den LEADER-Gruppen und ggf. vorhanden Großschutzgebietsverwaltungen ist wünschenswert. Wichtig ist, dass es verschiedene Formen der Kooperativen nebeneinander geben darf, das heißt solche, die „nur“ wenige AUKM koordinieren und solche, die verschiedene Instrumente einsetzen.

Welche Kombination von Instrumenten / Maßnahmen (und damit Prämien) könnte das Engagement der Landwirte erhöhen?

Die Kooperativen sollen die Landwirte bei der Planung der Öko-Regelungen in der ersten Säule unterstützen. Die gleichzeitige Anwendung von Öko-Regelungen und AUKM im Betrieb erfordert ein höheres Spezialwissen über die konkreten Förderkonditionen, um eine anlastungsfreie Anwendung dieser Förderinstrumente zu erreichen. Die Fülle der Regelungen ist für die einzelnen Landwirte kaum noch beherrschbar, sie brauchen Beratung. Zudem könnte eine zielgerichtete

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

Platzierung der Öko-Regelungen die Erreichung naturschutzfachlicher Zielsetzungen im Gebiet unterstützen. Es ist geplant Öko-Regelungen im Modellprojekt gezielt im Naturschutzplan zu verankern.

Wie würden zielgerichtet platzierte ÖR aussehen? Was ist wichtig, zu beachten? Gibt es neben Beratung andere Möglichkeiten, die Landwirte zu unterstützen oder zu motivieren?

Beispielsweise könnten Brachflächen oder Altgrasstreifen (beides ÖR) ebenfalls für die Schaffung von Biotopverbundmaßnahmen oder für den gezielten Artenschutz geplant und umgesetzt werden. Die Beratung der Landwirtinnen und Landwirte könnte bei den ÖR ebenso wie bei den AUKM durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kooperative erfolgen. Schließlich sind Ökoregelungen die "AUKM der ersten Säule der GAP" und sind genauso in das kooperative Modell integrierbar.

Basierend auf Ihrem Naturschutzplan, welche Maßnahmen können Sie sich vorstellen umzusetzen, und wie?

Wir können zunächst nur die Ihnen bekannten Ackermaßnahmen anbieten. Die finanziellen Mittel für die AUKM sind in Sachsen-Anhalt leider begrenzt. Aber vielleicht wird es im Laufe der kommenden Förderperiode möglich, durch Umschichtungen von nicht verausgabten HH-Mitteln aus anderen Bereichen auch kooperative Maßnahmen für das Grünland anzubieten. Dann würden wir die von Ihnen konzipierten Vogelschutzmaßnahmen in die Maßnahmenauswahl einbeziehen.

Wie könnte das Programm potenziell für die Arten Kiebitz und Rebhuhn erweitert werden?

Das Projektgebiet liegt in der Magdeburger Börde und die bekannten Vorkommen von Kiebitz und Rebhuhn sind eher nördlich der Autobahn 2 zu finden. Eine Erweiterung um diese beiden Arten wäre bei einer Erweiterung des Projektgebiets in der Zukunft sinnvoll, wenn auch entsprechende Lebensräume (z.B. feuchte Grünlandflächen und Brachflächen) in das Projektgebiet einbezogen und dauerhaft erhalten werden sowie eine Vernetzung mit den bekannten Vorkommen geschaffen wird. Entsprechende Daten liegen u.a. bei ornitho.de vor und müssten ggf. über einen Antrag auf Datennutzung bei der Steuerungsgruppe abgefragt werden.

Basierend auf dem aktuellen Strategieplan, welche konkreten Maßnahmen sollten aus Ihrer Sicht ab 2024/25 zugefügt werden?

- a) mehrjährige oder sogar dauerhafte Maßnahmen wie z.B. Blühstreifen oder -flächen, feuchte Senken, Pufferstreifen zu Schutzgebieten, Kleingewässer
- b) bei personeller Aufstockung mehr Befugnisse der UNB
- c) paralleles Monitoring der Maßnahmenflächen
- d) Erweiterung der Zielarten und -gruppen

8 Einzelbeschreibung / Verweisen zu den Schlüsselmaßnahmen

Hinweis: Die nachfolgenden Beschreibungen sind Kurzbeschreibungen, die dem groben Verständnis, der Einordnung und Identifikation der Maßnahme dienen. Um die Maßnahmen umzusetzen empfehlen wir dringend die Konsultation der bestehenden Literatur (z.T. verlinkt) und die enge Absprache mit örtlichen Institutionen und Beratung.

A) Kiebitzinsel auf Ackerland:

Für Kiebitzinseln werden Kurzzeitbrachen innerhalb eines landwirtschaftlichen Schlags angelegt. D.h. die Bodenbearbeitung wird ausgesetzt, und es findet kein Anbau von Feldfrüchten auf dieser Fläche statt. Sinnvoll sind diese Kiebitzinseln vor allem in Sommerungen (Mais, Zuckerrübe) und

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

auch in Winterungen (Wintergetreide, Winterraps). Sie sind mindestens 50 mal 50 Meter groß und auf möglichst ebener Fläche. Die Brache wird durch Bodenbearbeitung (mindestens Mulchen und Eggen) zwischen August des Vorjahres und dem 10.03. angelegt. Zum 10.03. ist die Fläche möglichst vegetationslos (Offenboden) und wird bis zum 15.07. nicht bewirtschaftet. Bewirtschaftungsgrenzen können in Absprache mit den örtlichen Betreuern angepasst werden. Pflanzenschutzmittel und mineralische Düngung sind auf der Kiebitzinsel nicht zulässig, organische Düngung außerhalb der Bewirtschaftungsruhe jedoch durchaus. Die Flächen beinhalten idealerweise Vernässungsstellen und sollten unbedingt innerhalb von oder sehr dicht an Flächen liegen, auf denen Kiebitzbruten in den vergangenen Jahren stattgefunden haben.

Anlage der Kiebitzinsel in Sommerungen:

- Kein Anbau der Feldfrucht im Frühjahr
- Je nach Standortbedingungen Auslassen der Grundbodenbearbeitung oder Einarbeitung des Pflanzenbestandes bei dichtem Bestand im Winter (z. B. Zwischenfrucht oder dicht wachsende Beikräuter)
- Form: Sollte ein 50 m x 50 m-Quadrat einschließen, das mit seiner Außenkante überall mindestens 50 m von hohen Bäumen, Gehölzgruppen, Straßen und Gebäuden entfernt liegt. Restfläche variabel

Anlage der Kiebitzinsel in Winterungen:

- Grundbodenbearbeitung im Herbst
- Gegebenenfalls weitere Bearbeitungsschritte im Winterhalbjahr, damit im Frühjahr überwiegend Offenboden für die Anlage von Gelegen vorliegt
- Form: Sollte ein 100 m x 100 m-Quadrat einschließen
- Überall mindestens 50 m Abstand zu hohen Bäumen, Gehölzgruppen, Straßen und Gebäuden

Quelle: NABU

https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/200407-kiebitzflyer_landwirtschaft.pdf

B) Kiebitz “Hot Spots” auf Äckern und Grünland

Für einen Kiebitz Hot Spot wird eine Kiebitzinsel mit einer Nassstelle und einem Schutzzaun gegen Prädatoren eingerichtet. Optimale Flächen sind Ackerbrachen mit Nasstellen, Feuchtbiotope mit Brutinseln, Bereiche mit niedriger Vegetation und schlammigen Bereichen durch Beweidung mit geeigneten Weidetieren (Galloways, Wasserbüffel). Möglich ist auch die Anlage einer Feuchtstelle durch Einleiten oder Aufstauen von Wasser. Die Hot Spots bilden ideale Brut- und Kükenaufzuchtshabitate. Sie sind nur in Gebieten mit traditionellen, sicheren Kiebitzvorkommen sinnvoll.

Quelle: NABU

https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/landwirtschaft/naturschutz/foerdermassnahme_kiebitz.pdf

C) Anlegen von Feuchtstellen

Selbst kleine Feuchtstellen im Grünland sind günstig für Kiebitze, da sie Alt- und Jungvögeln Nahrung liefern. Insbesondere schlammige oder sehr niedrig unter Wasser stehende Bereiche sind für Kiebitze äußerst wertvoll. Solche Strukturen können etwa durch die Anlage von Blänken,

die Aufweitung oder den Anstau von Gräben und das Verschließen einzelner Drainagen erzielt werden.

D) Verzicht auf Entwässerung / das Belassen von Feuchtstellen und zeitweise Bewirtschaftungsruhe

Ähnlich zu 7.; Idealerweise werden größere feuchte Senken bei der Einsaat ausgelassen (siehe auch die Maßnahme „Kiebitzinsel“). Auch die künstliche Anlage von Feuchtstellen im Ackerland ist wünschenswert, z.B. durch den Verschluss von Drainagen, den Anstau von Gräben oder durch Wasserpumpen.

E) Gelegeschutz

Der Gelegeschutz verhindert die Zerstörung von Gelegen während der landwirtschaftlichen Flächenbearbeitung. Dazu werden ab Mitte/Ende März die Gelege in Bodenmulden ausfindig gemacht. Hinweise darauf können vorherige Balzflüge der Altvögel geben. Die Gelege werden markiert und bei der Flächenbearbeitung ausgespart und umfahren. Ggf. kann eine vorsichtige Umsetzung erfolgen. Die Bearbeitung der Fläche sollte innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, optimal ist eine Bewirtschaftungsruhe von Anfang März bis Mitte Juni. Um ein erfolgreiches Aufwachsen der Küken zu ermöglichen, sind günstige Kükenaufzuchtshabitate, wie Kiebitzinseln/Brachen, geeignete Rand- und Saumstrukturen, Feuchtwiesen, Weiden oder Feuchtbiotope in der Nähe notwendig. In diesen können die Küken bei Bedarf auch vor landwirtschaftlichen Bearbeitung geschützt werden.

Auf Weideflächen mit höherer Besatzdichte wird empfohlen die Gelege mit sog. Nestschutzkörben zu schützen, damit sie nicht zertreten werden. Dabei handelt es sich um feste Metallgerüste, die direkt um das Nest im Boden verankert werden, und es somit vor Tiertritten schützt. Gleichzeitig bleibt möglichst viel Weidefläche für die Weidetiere erhalten.

Es wird empfohlen den Gelegeschutz in Verbindung mit Gebietsbetreuung / Expert*innen durchzuführen.

Quelle: Landwirtschaftskammer

<https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/naturschutz/biodiversitaet/kiebitzgelegeschutz/index.htm>

NABU

nabu.de/imperia/md/nabu/images/nabu/einrichtungen/bergenhusen/projekte/thesenpapier_anforderungen_an_den_schutz_des_kiebitzes_in_deutschland_final.pdf

<https://blogs.nabu.de/gelegeschutz-teil-2/>

F) Staffelmahd

Gestaffelte Mahdtermine dienen einerseits dem Schutz der Kiebitzküken, die in stehengelassenen Vegetationsstreifen Rückzugsräume finden. Andererseits dient die Staffelmahd dem Schutz der Wirbellosenfauna, wodurch das Nahrungsangebot sowohl für Kiebitzküken als auch Altvögel gesichert wird. Des Weiteren wirkt sich Staffelmahd positiv auf viele andere Arten aus, da die verschiedenen Bewirtschaftungszeitpunkte unterschiedlichen Habitatansprüchen zugute kommen. Die Mahdtermine sollten dafür mindestens 2 Wochen auseinander liegen. Idealerweise sollten für die Mahd Witterungszeitpunkte gewählt werden, an denen wechselwarme Tiere möglichst mobil sind und somit auf andere Flächen ausweichen können. Die konkreten Termine könnten z.B. regional von den Landschaftspflegeverbänden bekanntgegeben werden, um eine optimale Anpassung zu ermöglichen.

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

Vorschlag für eine Staffelmahd:

Gestaffelte Erstmahdtermine:

- 30 % bis zum 30. Mai möglich (nachfolgend Nutzungspause von mind. 8 Wochen),
- Weitere 30 % bis zum 30. Juni möglich,
- Weitere 30 % nach dem 15. Juli möglich,
- Auf 10 % der Fläche verbleiben Altgras- und Randstreifen.

Von Vorteil ist außerdem eine verringerte Fahrgeschwindigkeit beim Mähen von max. 8 km/h, sowie benachbarte Flächen an unterschiedlichen Tagen zu mähen. Dadurch wird eine Flucht der Küken bzw. das Umsiedeln der Familien ermöglicht.

G) Lenkung der Maßnahmen auf Flächen durch Bonuszahlungen/Punktesystem:

Über Bonuszahlungen bzw. ein Punktesystem können die Maßnahmen auf für die Zielart geeignete Flächen gelenkt werden. Laut Expert*innen sind dafür die folgenden Kriterien als Bedingungen für Boni / höhere Förderungen zu wählen:

- Abstand zu Wald/hohen Feldgehölzen (Baumbestände) > 50m
- 50 m zu geschlossenen Siedlungen und Straßen
- das Belassen / Anlegen von Feuchtstellen sowie anderen Sonderstrukturen wie feuchte Senken oder Schotterlinsen
- eine bestehende Kiebitzpopulation - Bonus für Flächen angrenzend an bekannte Vorkommen
- Flächen mit hoher Bodengüte

Bündelung von mehrjährigen Blühbrachen auf Betriebs - oder Gebietsebene, z.B. 2 % zusätzlich zu den GLÖTZ-Brachen oder 5 % zusätzlich zu den GLÖTZ-Brachen

Es wird ebenfalls empfohlen kollektive Implementierung zu stärken, um Habitate zu vergrößern und zu vernetzen, sowie strukturell diverse Landschaften zu schaffen.

H) späte Mahd / Nachbeweidung im Herbst (September-Februar)

Um optimale Brutbedingungen, d.h. kurzrasiges Grünland, herzustellen, können ein Pflegeschnitt auf Weiden im Herbst oder Winter sinnvoll sein. Dadurch wird die Vegetation vor der Frostperiode bereits für die kommende Brutsaison gekürzt. Auf Mähwiesen wirkt sich eine Nachbeweidung im Herbst oder Winter mit Rindern oder anderen Weidetieren günstig auf die nächste Brutsaison der Kiebitze aus.

I) Verzicht / Beschränkung von mineralischem Dünger, Gülle, Gärresten und Aushagerung der Fläche

Durch starke Düngung wächst das Gras auf vielen Wiesen schnell dicht und hoch, sodass keine Kiebitze mehr brüten können. Durch Verzicht oder Reduktion bei der mineralischen Düngung und auch beim Düngen mit Gülle kann das Wachstum der Pflanzen verzögert werden. Kiebitze haben so ein größeres Zeitfenster, in dem sie die Fläche nutzen können.

Das Aushagern von Flächen dauert mehrere Jahre. Deshalb sollte die einjährige Öko-Regelung mit einem Bonus-/Punktesystem kombiniert werden, um Mehrjährigkeit zu erzielen.

J) Extensive Beweidung

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

Extensive Beweidung sollte zeitig im Februar bis März mit wenigen Tieren, d.h. 0,3 - 0,5 Großvieheinheiten (GVE), begonnen werden. Voraussetzung sind dabei Feuchtwiesen mit vorjährigem Bewuchs. Ab Mitte Mai kann der Besatz auf maximal 2 GVE/ha bei nicht ganzjähriger Haltung erhöht werden. Die genaue Besatzdichte sollte an die lokalen Gegebenheiten angepasst werden. Dazu empfehlen wir die Zusammenarbeit mit Gebietsbetreuung/Expert*innen.

K) Grasstreifen / Blühstreifen in Sommerungen

Diese Streifen können als Rückzugsräume für Küken genutzt werden. Dazu werden z.B. Kleegrasmischungen als mind. 20 m breite Streifen in Sommerungen wie Mais oder Zuckerrübe angelegt. Es wird empfohlen die Mischungen mit Expert*innen bzw. der Gebietsbetreuung abzusprechen.

L) Verzicht / Beschränkung von Insektiziden und Herbiziden

Alle Mittel, die das Vorkommen von Insekten verringern, beeinflussen dadurch das Nahrungsangebot für Kiebitze negativ. Deshalb sollte auf ihren Einsatz verzichtet werden. Es wird empfohlen diese Maßnahme mit Lichtäckern, dem Belassen von Feuchtstellen und der Anlage von Sommerungen / Winterungen zu kombinieren.

M) Abgeflachte Grabenkanten

Kiebitze halten sich mit ihren Küken häufig an Gräben auf, und die Küken durchschwimmen diese ebenfalls häufig. Zu steile Grabenkanten, an denen die Küken nicht mehr herauskommen, können zum Ertrinken der Küken führen. Abgeflachte Kanten entschärfen diese Gefahr und schaffen gleichzeitig Nahrungshabitats.

9 Erfolgreiche Projekte

„Der Sympathieträger Kiebitz als Botschafter der Agrarlandschaft“ (Bundesprogramm Biologische Vielfalt)

<https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/artenschutz/kiebitz/index.html#:~:text=Von%202014%20bis%202020%20hat,d es%20Bundesprogramms%20Biologische%20Vielfalt%20durchgef%C3%BChrt.>

10 Quellen

„Anforderungen an den Schutz des Kiebitzes in Deutschland: Erkenntnisse aus dem Projekt „Sympathieträger Kiebitz“ im Bundesprogramm Biologische Vielfalt - Dominic V. Cimiotti, Hannah Böhner, et al.

https://www.nabu.de/imperia/md/nabu/images/nabu/einrichtungen/bergenhusen/projekte/thesenpapier_anforderungen_an_den_schutz_des_kiebitzes_in_deutschland_final.pdf

„Kiebitze schützen - ein Praxishandbuch“ - Dominic Cimiotti, Jan Sohler et al. (2020)

<https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/vogelschutz/200407-nabu-kiebitzschutz-handbuch.pdf>

Faltblatt "Landwirtschaft für den Kiebitz" (Cimiotti et al. 2020) sowie in dem NABU-Vorschlag "Fördermaßnahme "Inseln, Hotspots und Gebietsbetreuung für die Förderung des Kiebitz" (Fassung vom Dezember 2021)

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

Abschlussbericht "Der Sympathieträger Kiebitz als Botschafter der Agrarlandschaft - Umsetzung eines Artenschutzprojektes zur Förderung des Kiebitzes in der Agrarlandschaft" - Dominic V. Cimiotti, Helgard Lemke, Jan Sohler et al. (2021)

https://lapwingconservation.org/wp-content/uploads/2021/12/BPBV_Kiebitzprojekt_Abschlussbericht_final2021_red_public.pdf

Thesenpapier "Anforderungen an den Schutz des Kiebitzes in Deutschland: Erkenntnisse aus dem Projekt „Sympathieträger Kiebitz“ im Bundesprogramm Biologische Vielfalt" - D.V. Cimiotti, H. Böhner et al.

https://www.nabu.de/imperia/md/nabu/images/nabu/einrichtungen/bergenhusen/projekte/thesenpapier_anforderungen_an_den_schutz_des_kiebitzes_in_deutschland_final.pdf

Müller W., Glauser C., Sattler T. (2009): Wirkung von Massnahmen für den Kiebitz *Vanellus vanellus* in der Schweiz und Empfehlungen für die Artenförderung. Der Ornithologische Beobachter 106(3): 327 – 350

Nicolas Schoof, Rainer Luick et al. (2019): Grünlandschutz in Deutschland - Treiber der Biodiversität, Einfluss von Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, Ordnungsrecht, Molkereiwirtschaft und Auswirkungen der Klima- und Energiepolitik. BfN-Skripten 539 <https://d-nb.info/1219241687/34>

11 Danksagung

Wir bedanken uns bei allen, die an den Conservation Schemes mitgewirkt haben, sei es innerhalb der Workshops, der Umfrage, Interviews oder Konsultationsgesprächen. Namentlich bedanken möchten wir uns insbesondere bei:

Hannah Böhner (Johann Heinrich von Thünen-Institut)

Dominic Cimiotti & Kolleg*innen (Michael-Otto Institut im NABU)

Aline Förster, Laura Henningson, Heike Jeromin, Eric Neuling und Christine Tölle-Nolting (NABU)

Sabine Geißer-Strobel & Karin Kilchling-Hink (Rebhunschutzprojekt Tübingen)

Hendrik Gelsmann-Kaspers (Landvolk Niedersachsen)

Eckhard Gottschalk (Georg-August-Universität Göttingen, Rebhuhnprojekt Göttingen)

Ralf Joest (Arbeitsgemeinschaft Biologischer Umweltschutz im Kreis Soest)

Frank Kruse (Niedersächsisches Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz)

Helmut Laußmann und Henryk Baumbach (Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz)

Susanne Lühring (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz)

Anja Nußbaum und André Rathgeber (Thüringer Bauernverband e.V.)

René Sollmann (Stiftung Natura2000 Stationen Thüringen)

Verbesserung der Lebensraummöglichkeiten für den Kiebitz (*Vanellus vanellus*) auf Acker- und Grünlandflächen in Deutschland

Sven Trautmann und Jakob Katzenberger (Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) e.V.)

Annette Zietlow (Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie des Landes Sachsen - Anhalt)

Die Initiative Birds@Farmland ("Entwicklung von Instrumenten zur Unterstützung des Vogelschutzes auf landwirtschaftlichen Flächen in der EU") wurde durch das Umweltbundesamt (Österreich) koordiniert und durch die Europäische Kommission (Vertrag Nummer ENV/2020/OP/0003) finanziert. Guy Pe'er erhielt eine Förderung durch das Deutsche Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG-FZT 118, 202548816).

Die Europäische Kommission haftet nicht für Folgen, die sich aus der Weiterverwendung dieser Veröffentlichung ergeben.

This conservation scheme was developed by the Birds@Farmland Initiative. For information on financial support for measures for farmland birds available in your country please contact your Farm Advisory Service.

The Birds@Farmland initiative of the European Commission is coordinated by Umweltbundesamt, contract reference ENV/2020/OP/0003. The European Commission is not liable for any consequence stemming from the reuse of this publication.